

ECONOSCITECH INTEGRATION

ISSUE
3

SOCIAL, ECONOMIC, SCIENTIFIC AND
TECHNICAL ACADEMIC JOURNAL

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

Scopus II

Journal integrated into
the Scopus database

ISSN: 3060-5075

Acceptance of articles

PUBLISHED EVERY MONTHLY

ARTICLE CONTRIBUTORS

**PROFESSORS-TEACHERS, SPECIALISTS
AND SCIENTIFIC RESEARCHERS.**

Google
Scholar

Academic
Resource
Index
ResearchBib

BASE

OpenAIRE

doi
Digital
Object
Identifier

OPEN ACCESS

CONTACT:

+998 90 955 49 28

<https://econoscitech-integration-journal.uz>

2025

Editorial

EDITOR-IN-CHIEF

**Zufarova Nozima
Gulamiddinovna**
DSc., Dean of Tourism
Faculty, TSUE

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Makhmudov Nosir
Makhmudovich**
DSc., Prof., Academician

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

**Shomurodov Ravshan
Tursunkulovich**
PhD, Associate professor
**Otaboyev Axmed
Maxsudbek o'g'li**
TDIU independent
researcher

THE SCIENTIFIC-POPULAR
ELECTRONIC JOURNAL
"ECONOSCITECH-
INTEGRATION" HAS BEEN
REGISTERED UNDER THE
NUMBER C-5669651 BY
THE AGENCY FOR
INFORMATION AND MASS
COMMUNICATIONS (AOKA)
OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN, EFFECTIVE
FROM OCTOBER 9, 2024.

CONTACTS

Phone:
93-592-19-97

Website:
econoscitech-integration-
journal.uz

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich,
DSc, Prof., Minister of Higher Education,
Science and Innovation of the Republic of
Uzbekistan

Teshabayev To'liqin Zakirovich,
DSc, Prof. Rector of Tashkent State
University of Economics

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna,
DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific
Affairs and Innovation

Khudoykulov Sadirdin Karimovich,
DSc, Prof., acting Vice-rector for regional
educational institutions and centers of TSUE

Rakhmonov Norim Razzakovich,
Doctor of Economic Sciences (DSc),
Professor, Head of the Department for
Youth Affairs and Spiritual-Educational
Work of Tashkent State University of
Economics

Suyunov Dilmurod Xolmurodovich,
Doctor of Economics (DSc), Professor,
Head of the Department of the Higher
School of Business and Entrepreneurship
under the Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan.

Electronic publication, Issue 3. Approved for
publication on May, 2025.

Board of Experts:

Tokunaga Masahiro, professor, PhD of Economics of the Faculty of Business and Commerce, Kansai University, Osaka, Japan tokunaga@kansai-u.ac.jp

Debasis Das, professor Department of Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Nitin Goje, professor and Program Lead - Computer Science, Webster University in Tashkent, PhD, MCA, MBA, MSc (Computer Science)

Editor-in-Chief's Desk

Dear Esteemed Professors and Researchers,

We often hear about your aspirations to publish articles in international journals. Inspired by your academic potential, we are pleased to announce the launch of Econoscitech-Integration, an international scientific journal specializing in socio-economics, science and technology, and innovation. Our journal is committed to fostering collaborative ties with prominent research centers across Central Asia and Europe, promoting the exchange of new knowledge and innovations.

Through Econoscitech-Integration, we aim to bring valuable research, analyses, and practical insights focused on the socio-economic development of our country to a wide audience. Here, we provide an opportunity to address issues in economics, technology, innovation, and social sciences through modern scientific approaches and to implement them in practice. The research published in our journal covers not only theoretical knowledge but also addresses relevant and impactful practical topics.

If you have innovative ideas in fields such as economics, engineering, education, tourism, or other critical areas, and wish to explore solutions, we invite you to collaborate with us. We value every article submitted, recognizing its importance for societal and national development, and we approach each submission with dedicated attention.

Zufarova Nozima Gulamiddinovna
DSc., Dean of Tourism Faculty, TSUE

CONTENTS

Editor-in-Chief's Desk.....	3
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
Совершенствование практики финансирования энергоэффективных проектов.....	5
Д.С. Рахимов	
ERP-системы как платформа реализации стратегического управленческого учета: практика внедрения и эффективность.....	11
А.А. Каримов, С.М. Джуманиязова	

ERP-СИСТЕМЫ КАК ПЛАТФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА: ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

А.А. Каримов

*Доктор экономических наук, профессор
Ташкентский Государственный Экономический Университет*

С.М. Джуманиязова

*Докторант, кафедра финансового учёта и отчетности
Ташкентский Государственный Экономический Университет
sabina.hodjamkulova@gmail.com
ORCID ID: 0009-0003-8403-8419
+998 974455059*

Аннотацияю. Статья посвящена анализу роли ERP-систем как платформы стратегического управленческого учета в современных компаниях. В условиях растущей конкуренции и ускоряющейся цифровизации ERP-системы становятся неотъемлемым инструментом интеграции всех бизнес-процессов, обеспечивая принятие обоснованных управленческих решений на основе актуальных данных. На примере внедрения SAP ERP в ритейле (Korzinka, Узбекистан) рассмотрены организационные и экономические эффекты цифровизации управленческого учета. В частности, акцент сделан на использование интеллектуальных агентов Joule для повышения точности прогнозирования, оптимизации финансового планирования и снижения издержек на аналитику. Проведенный анализ показывает, что интеграция цифровых решений в ERP-системы позволяет значительно повысить финансовую устойчивость предприятий и их адаптивность к изменениям рыночной среды.

Ключевые слова: ERP, стратегический управленческий учет, цифровизация, искусственный интеллект, SAP, Joule, ритейл, Узбекистан.

Abstract. This article analyzes the role of ERP systems as a platform for strategic management accounting in modern companies. In the context of increasing competition and accelerated digitalization, ERP systems have become an integral tool for integrating business processes, enabling informed managerial decisions based on real-time data. Using the example of SAP ERP implementation in the retail sector (Korzinka, Uzbekistan), the article examines organizational and economic effects of digitalization in management accounting. Special attention is paid to the use of intelligent agents such as SAP Joule to improve forecasting accuracy, optimize financial planning, and reduce analytical costs. The findings show that integrating digital tools into ERP systems significantly enhances financial sustainability and adaptability to market changes.

Keywords: ERP, strategic management accounting, digital transformation, artificial intelligence, SAP, Joule, retail, Uzbekistan.

1. ВВЕДЕНИЕ.

В условиях стремительной цифровизации экономики эффективное управление организацией невозможно без интеграции современных информационных систем. ERP-системы (Enterprise Resource Planning — системы планирования ресурсов предприятия) становятся универсальной платформой, позволяющей автоматизировать разнообразные бизнес-процессы и обеспечить стратегический управленческий учет [1]. ERP-система служит комплексной платформой для интеграции и управления всеми ключевыми процессами компании: финансовым учетом, логистикой, производством, снабжением, продажами, управлением персоналом и другими функциями. Основная задача ERP-системы — объединить разрозненные данные в единую информационную среду, обеспечивая прозрачность процессов и оперативный доступ к аналитике для обоснованного принятия управленческих решений.

Стратегический учет в свою очередь — это не только инструмент формирования данных для внутренних пользователей, но и основа управления устойчивым развитием предприятия [2]. Современные ERP-системы позволяют агрегировать, анализировать и визуализировать большое количество данных, что создает дополнительные возможности для стратегического анализа и прогнозирования.

В условиях текущих тенденций, где Узбекистан нацелен на вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) и привлечение иностранных инвестиций, роль ERP-систем существенно возрастает. Присоединение к ВТО предполагает усиление конкурентной среды, более строгие требования к прозрачности бизнеса, стандартизации процессов и скорости адаптации к внешним изменениям. Это потребует от узбекских компаний оперативного принятия решений, эффективного управления ресурсами и соблюдения международных стандартов отчетности и ведения бизнеса.

Кроме того, геополитические изменения в мире, включая рост нестабильности на глобальных рынках, подчеркивают необходимость гибкости бизнеса. Компании должны иметь возможность быстро реагировать на изменения спроса, логистические перебои, колебания цен и изменения в законодательстве. Наличие современной ERP-системы позволяет обеспечить такую гибкость за счет:

- Быстрого анализа данных в реальном времени;

- Моделирования сценариев развития событий ("what-if" анализов);
- Прогнозирования финансовых результатов в зависимости от разных стратегических решений.

Таким образом, для бизнеса в Узбекистане внедрение современных ERP-систем становится не просто шагом к повышению эффективности, но и важным элементом выживания и развития на все более конкурентном и глобализированном рынке.

Согласно исследованию Panorama Consulting (2022), 95% компаний, внедривших ERP, отметили рост прозрачности и управляемости своих бизнес-процессов, а 83% добились ускорения подготовки управленческой отчетности [3].

Цель настоящей статьи — проанализировать, каким образом внедрение ERP-систем способствует совершенствованию стратегического управленческого учета, и оценить экономическую эффективность таких проектов на примере розничной компании Korzinka (Узбекистан) и мировых тенденций.

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.

В исследовании применялись методы анализа вторичных данных, практик внедрения интеллектуальных агентов в ERP-системах. Для обоснования применимости технологии Joule использованы данные официальных публикаций SAP, а также отчеты независимых консалтинговых компаний. Специальное внимание уделено оценке влияния внедрения интеллектуальных агентов на финансовые показатели ритейл-компаний.

3. АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ.

Практика внедрения SAP ERP в компании Korzinka, Узбекистан

В 2022 году компания Anglesey Food (бренд «Korzinka», крупнейшая сеть супермаркетов Узбекистана) завершила внедрение SAP S/4HANA, что позволило автоматизировать процессы продаж, логистики, закупок, управления запасами, результатами деятельности и консолидации финансовых данных [4]. Это решение стало необходимым шагом для поддержания и развития бизнеса в условиях стремительного роста и усложнения операционных процессов. Внедрение системы ERP на базе SAP S/4HANA стало не просто технологическим обновлением, а стратегической неизбежностью, продиктованной стремительным ростом компании и необходимостью соответствовать новым вызовам управления в масштабируемом бизнесе. В условиях цифровой трансформации розничной торговли и усиления конкуренции на рынке Узбекистана такая модернизация информационной системы являлась критическим фактором достижения долгосрочных целей компании.

Факторы, обусловившие необходимость внедрения:

1. Экспоненциальный рост торговой сети

В период 2022–2024 гг. количество магазинов сети увеличилось с 94 до 154, при этом компания охватила 12 регионов страны и объявила о планах расширения до 1000 магазинов в среднесрочной перспективе [5]. Такой масштаб требует единой централизованной системы управления, обеспечивающей синхронность операций в логистике, финансах, HR, торговле и ИТ. В этом контексте внедрение ERP-системы на базе SAP S/4HANA можно рассматривать как один из ключевых факторов, обеспечивших устойчивый рост сети и управляемость при расширении бизнеса.

2. Увеличение объёмов и сложности данных

Рост ассортимента, расширение штата сотрудников, взаимодействие с большим числом поставщиков и клиентов привели к резкому увеличению объёмов данных, необходимых для ежедневной обработки и анализа. Без мощной ERP-платформы управление такими потоками было бы неэффективным и затратным.

3. Нужда в цифровом управлении ценообразованием

Для адаптации к высококонкурентной среде и нестабильности цен на международных рынках в 2022 году «Корзинка» начала интеграцию системы SmartPricing, позволяющей в реальном времени анализировать и корректировать цены на основе спроса, конкуренции и эластичности. Успешное применение этой технологии невозможно без надёжной ERP-системы, которая обеспечивает хранение, обработку и передачу ценовых данных между отделами и каналами продаж [6].

Таким образом, внедрение SAP S/4HANA в «Корзинке» в 2022 году следует рассматривать не просто как этап технического обновления, а как ответ компании на вызовы масштабируемости, конкурентной борьбы и цифровой трансформации. Это решение обеспечило устойчивый рост, цифровое лидерство и возможность дальнейшего расширения на внутреннем и внешнем рынках.

Мировые и отраслевые цифровые данные — тренды внедрения ERP

Согласно исследованию С.К. Birla Group (крупнейший индийский конгломерат) [8], за последние три года глобальный рынок ERP вырос на 52%, и ожидается, что к 2027 году компании потратят около \$130 млрд на это программное обеспечение. Рост рынка обусловлен постоянным развитием технологий, таких как генеративный искусственный интеллект, а также изменяющимися потребностями бизнеса [9].

По ежегодным анализам трендов консалтинговых компаний Panorama Consulting Group и Crowe LLP можно увидеть положительное влияние на компании внедривших ERP-системы.

Таблица 1

Эффективность внедрения ERP-систем в ритейле по ключевым показателям

Показатель	Значение	Источник
Снижение операционных рисков в ритейле при внедрении ERP	15–22%	[3]
Экономия затрат на управленческую отчётность при внедрении ERP	20–30%	[7]

Источник: Таблица составлен авторами по данным сайтов Panorama Consulting. 2022 ERP Report. — URL: <https://www.panorama-consulting.com/resource-center/2022-erp-report/> и Crowe Horwath LLP. 2021 ERP Case Study Report. — URL: <https://www.crowe.com/services/consulting/technology/enterprise-resource-planning>

Ключевыми трендами в развитии ERP-систем на современном этапе выступают три взаимосвязанных направления: переход на облачные архитектуры, интеграция искусственного интеллекта и обеспечение кибербезопасности.

Во-первых, фокус на облачных технологиях отражает стремление компаний к гибкости, масштабируемости и снижению издержек на ИТ-инфраструктуру. Облачные ERP-решения (SaaS-модель) позволяют организациям быстро внедрять и обновлять системы, адаптируясь к изменяющимся требованиям рынка. Кроме того, они обеспечивают доступ к

данным в режиме реального времени из любой точки мира, что особенно важно для мультифилиальных компаний и распределённых команд.

Во-вторых, интеграция искусственного интеллекта (AI) становится важным фактором повышения аналитической мощности ERP-систем. Внедрение ИИ позволяет не только автоматизировать рутинные операции, но и формировать предиктивные модели на основе больших данных, оптимизировать цепочки поставок, прогнозировать спрос, формировать адаптивные стратегии ценообразования и даже выявлять аномалии в финансовой отчётности. Особое внимание заслуживают инновационные разработки компании SAP, в частности, Joule — интеллектуальный помощник нового поколения, представленный в 2023 году. Joule функционирует на основе технологий искусственного интеллекта и интегрирован в экосистему SAP, включая ключевые решения, такие как SAP S/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Customer Experience, SAP Business Technology Platform и другие. Он представляет собой интеллектуальный слой взаимодействия между пользователем и системой, обеспечивая более интуитивное управление, автоматизацию типовых задач и поддержку принятия решений в реальном времени. Внедрение подобных решений значительно расширяет потенциал ERP-систем, переводя их из статуса учетных платформ в полноценные инструменты стратегического управления.

Наконец, в условиях цифровизации возрастает значение обеспечения кибербезопасности ERP-среды. Системы ERP хранят критически важные данные: от коммерческих и производственных до персональных и финансовых. Поэтому современные решения акцентируют внимание на шифровании данных, многоуровневой аутентификации, управлении доступом, постоянном мониторинге событий безопасности и соответствии международным стандартам (например, ISO/IEC 27001, GDPR).

Таким образом, развитие ERP-систем направлено не только на повышение эффективности бизнес-процессов, но и на обеспечение устойчивости, предсказуемости и защищённости бизнеса в цифровой экономике.

4. ОБСУЖДЕНИЕ.

Полученные результаты показывают, что внедрение ERP-систем выступает ключевым драйвером повышения эффективности стратегического управленческого учета. Успешные проекты характеризуются значительным сокращением "человеческого" фактора в обработке данных, ускорением доступа к аналитической информации и возможностью внедрения современных инструментов поддержки принятия решений (BI, OLAP-аналитика, Big Data) [2].

Особый эффект достигается в компаниях с диверсифицированной структурой (сети магазинов, производственные холдинги), где ERP обеспечивает единую "экосистему" данных и прозрачность сквозных процессов [4]. Вместе с тем, для максимальной отдачи от подобных проектов необходимо:

1. Проводить предварительный аудит бизнес-процессов и их оптимизацию до цифровизации
2. Активно обучать персонал и формировать культуру "data-driven management"
3. Планировать этапную, поэтапную реализацию и не стремиться к "большому взрыву" при внедрении (best practice— точечное внедрение модулей)

4. Задействовать возможности ERP для интеграции с внешними BI/Big Data системами для расширения стратегической аналитики.

По данным Panorama Consulting, средний срок окупаемости ERP-проектов с акцентом на управленческий учет составляет 1,7 года; при этом 72% проектов достигают первоначальных целей по KPI уже в первые 12 месяцев после официального запуска системы [3].

Важно также учитывать, что основным риском остаётся сопротивление изменениям — до 30% неудачных внедрений связано не с технологическими, а с организационными проблемами [10].

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

ERP-системы доказали свою эффективность как основная платформа стратегического управленческого учёта для современных организаций. Их внедрение ведёт к сокращению издержек, ускорению получения достоверной отчётности и формированию нового уровня прозрачности для принятия стратегических решений. Анализ кейса Korzinka (Узбекистан) и международных трендов подтверждает, что ERP позволяет компаниям выходить на новый уровень цифровой зрелости и конкурентоспособности.

Кроме того, современные ERP-системы всё чаще выступают не только как инструмент автоматизации, но и как драйвер стратегических преобразований. Интеграция таких технологий, как искусственный интеллект, облачные вычисления и аналитика в реальном времени, позволяет организациям более гибко реагировать на внешние вызовы и выстраивать устойчивые бизнес-модели. Пример внедрения интеллектуального помощника Joule в экосистему SAP иллюстрирует, как цифровые инновации расширяют функциональность ERP и усиливают их стратегическую роль.

Таким образом, в условиях растущей сложности управления и глобальной конкуренции ERP-системы становятся не просто технической необходимостью, а ключевым элементом долгосрочной устойчивости и цифровой трансформации бизнеса. П

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Олейник П. П. Корпоративные информационные системы: учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2012. — 175 с.

2. Супрунова Е. А. Трансформация новых видов учета в условиях глобализации и цифровизации экономики // Международный бухгалтерский учет. — 2018. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-novyh-vidov-ucheta-v-usloviyah-globalizatsii-i-tsifrovizatsii-ekonomiki>

3. Panorama Consulting. 2022 ERP Report. — URL: <https://www.panorama-consulting.com/resource-center/2022-erp-report/>

4. Softline: Внедрение SAP в компании Anglesey Food (Korzinka). — <https://softline.ru/about/projects/anglesey-food>

5. Korzinka расширяет сеть магазинов // Gazeta.uz. — 2025. — URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2025/04/01/korzinka>

6. Сеть Korzinka внедряет динамическое ценообразование // Retail.ru. — URL: <https://www.retail.ru/rbc/pressreleases/set-korzinka-lider-roznicnogo-rynka-uzbekistana-transformiruet-protsessy-na-osnove-data-driven-dina>

7. Crowe Horwath LLP. 2021 ERP Case Study Report. — URL: <https://www.crowe.com/services/consulting/technology/enterprise-resource-planning>

8. Birlasoft. The Future of Cloud ERP: Trends and Predictions for 2025–2030. — URL: <https://www.birlasoft.com/articles/the-future-of-cloud-erp-trends-and-predictions-for-2025-2030>
9. LeverX. Тренды ERP-систем: что стоит внедрить в 2025 году. — URL: <https://leverx.com/ru/newsroom/erp-trends>
10. Першин Д. С. Стратегии внедрения ERP-систем // Корпоративные информационные системы. — 2022. — № 4 (20). — С. 1–6. — URL: <https://corpinfosys.ru/archive/2022/issue-20/204-2022-20-erpdeploystrategy> hive/2022/issue-20/204-2022-20-erpdeploystrategy.

Proofreader: Xondamir Ismoilov
Layout and Designer: Iskandar Islomov

2025

© When materials are reproduced, the *ECONOSCITECH-INTEGRATIO* journal must be cited as the source. Authors are responsible for the accuracy of the information in materials and advertisements published in the journal. Editorial opinions may not always align with those of the authors. Submitted materials will not be returned to the editorial office.

To publish articles in this journal, you may submit articles, advertisements, stories, and other creative materials through the following links. Materials and advertisements are published on a paid basis.

You may subscribe to the journal at any time using the following details. Once subscribed, please send a screenshot or photo of your payment confirmation to our Telegram page @iqtisodiyot_77. Based on this, we will send the latest issue of the journal to your address each month.

Our address: Tashkent city, Yunusobod district, 19th block, House 17.

